

РОЛЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО СОРТИМЕНТА СРЕДНЕГО УРАЛА

МАКАРЕНКО С.А., СЛЕПНЁВА Т.Н., ЧЕБОТОК Е.М., НЕВОСТРУЕВА Е.Ю.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук»,
Екатеринбург, Россия, tatyana_slepneva@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты научной работы по селекции плодовых и ягодных культур на Свердловской селекционной станции садоводства ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Создание уральского сортимента плодовых и ягодных культур велось поэтапно. Большую роль в формировании современного сортимента Среднего Урала сыграли интродуцированные генетические ресурсы. Культуры, по которым ведется селекционная работа: яблоня, груша, вишня, слива, земляника, малина, смородина, крыжовник. В Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации включены и допущены к использованию 78 сортов селекции станции.

Ключевые слова: интродукция, Урал, климат, сорт, плодовые и ягодные культуры.

Селекция плодовых и ягодных культур на научной основе для Среднего Урала начата с момента основания в 1934 г. в г. Свердловске расширенного Свердловского опорного пункта садоводства НИИ пловодства им. И.В. Мичурина ВАСХНИЛ (ныне Свердловская селекционная станция садоводства ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). Густонаселенные промышленные регионы, работающих на индустриализацию страны, требовали расширение своей продовольственной базы, в том числе и витаминная плодово-ягодная продукция. Повсеместно закладывались сады в колхозах и совхозах, но механический перенос незимостойких западноевропейских сортов на Урал не позволил добиться успеха, саженцы регулярно вымерзали, не выдерживая особенности уральского климата: короткий вегетационный период (115-120 дней), низкая сумма эффективных температур (1600°-1800°С), суровая зима – температурные минимумы -40°...-46°С.

Идейным вдохновителем уральских селекционеров И.В. Мичуриным были даны рекомендации по созданию местного сортимента на основе семенного размножения от лучших родительских форм.

Перед селекционерами Урала актуальной является цель по совершенствованию сортимента плодовых и ягодных культур в постоянно меняющихся климатических условиях Урала, на основе изучения интродуцированного сортимента растений, с целью привлечения в селекцию новых источников хозяйственно-ценных признаков.

Основная **цель исследований** – оценка значения интродуцированных сортообразцов в создание адаптивных к комплексу неблагоприятных факторов внешней среды сортов плодовых и ягодных культур для Среднего Урала, с высоким качеством плодов.

Объекты и методы

Основой успешной селекции сортов плодовых и ягодных культур на Свердловской селекционной станции садоводства – структурное подразделение ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской

академии наук» является оценка генетических коллекций. На протяжении длительного времени сохраняют, пополняют и изучают в составе Уникальной научной установки коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем Урале» (Свердловская ССС ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН г. Екатеринбург). В генетической коллекции Свердловской селекционной станции садоводства – структурное подразделение ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» произрастает более 1973 сортообразцов плодовых и ягодных культур: из них 849 – селекции станции, 1044 – селекции отечественных и зарубежных научных учреждений и 79 – народной селекции [3, 4].

Исследования выполнены в рамках Государственного задания по направлению 150 Программы ФНИ государственных академий наук на 2021–2030 гг.

Результаты

В формировании уральского сортимента плодовых и ягодных культур выделяют несколько этапов:

1 этап – экспедиционные обследования, начиная с 1934 по 1943 гг. ягодных дикорастущих массивов, садов любителей-опытников Свердловской, Молотовской (Пермской) областей и Удмуртской АССР с целью выявления и отбора лучших местных уральских сортов народной селекции, перенос в опытный сад Свердловской станции для испытания;

2 этап – выведение из семян новых сортов методами межсортовой гибридизации и направленного воспитания сеянцев к уральским условиям;

3 этап – привлечение в селекцию интродуцированных лучших сортов отечественной и зарубежной селекции.

Яблоня (*Malus domestica* Borkh.). По результатам экспедиционных обследований было выявлено более 420 сортообразцов народной селекции и составлен первый стандартный сортимент для среднеуральской зоны. Интродуцированные из любительских садов Свердловской области: Боровинка превосходная (М.С. Зигулев), Крымка Зигулева (М.С. Зигулев), Красавица (М.С. Зигулев), Французская хорошавка (М.С. Зигулев), Уральский красный ранет (А.Г. Репин), Уральское большое (А.Г. Репин); из Молотовской (Пермский край) области – Камское (И.И. Паламожных), Украинка молотовская (Е.И. Елусь), Очерский розмарин (В.А. Мокрушин), Луковка, Кунгурское ананасное (Н.Д. Пупырев), Кунгурское расписное (Н.Д. Пупырев), Уральское большое продолжительное время были рекомендованы к выращиванию в условиях Среднего Урала

В последующие годы П.А. Диброва использовал молодые гибриды, отобранные при первых их плодоношениях по выносливости, урожайности, скороплодности и качеству плодов. Вторую группу скрещиваний на первом этапе гибридизации яблони составили сочетания, в которых в качестве материнских растений были взяты адаптивные, урожайные, скороплодные, со сравнительно доброкачественными и крупными плодами сибирские сорта: Любимец Никифорова, Желтое наливное Крутовского, Анисик омский, Восковка, Китайка розовая, Ранетка пурпуровая и другие.

В качестве отцовских растений в обоих случаях использовали преимущественно мичуринские сорта: Пепин шафранный, Славянка, Бельфлер-китайка, Шафран-китайка и др.; средне- и северорусские сорта: Пепин литовский, Папировка, Апорт алма-атинский, Боровинка, Анис алый, а также наиболее высококачественные и крупноплодные местные сорта: Боровинка превосходная, Уральское большое, Крымка, Красавица, Малютка и другие.

Интродукция является основой селекции и ученика П.А. Диброва - Л.А. Котова. Им изучено в коллекции более 1400 сортообразцов отечественных, местных и зарубежных сортов, установлены тесные творческие контакты с селекционерами Юга и Средней полосы России – еже-

годно в скрещиваниях использовал пыльцу сортов из других регионов. Л.А. Котовым и его соратниками был создан гибридный фонд самого разнообразного происхождения. В результате современный сортимент представлен зимостойкими крупноплодными сортами яблони, многие из которых по качеству плодов конкурируют с лучшими сортами более южных регионов: Краса Свердловска, Персиянка, Свердловчанин, Экранное и др. Многие сорта обладают иммунитетом к парше: Благая весть, Родниковая, Аксена, Данила и др. [7].

Груша (*Pyrus communis* L.). Возделывание груши на Урале стало возможным только после привлечения в селекцию самого зимостойкого вида на земном шаре *Pyrus usuriensis* Maxim. В первый сортимент груши вошли высокозимостойкие и высокоурожайные сорта А.М. Лукашева из Хабаровска Тема и Поля, которые характеризовались очень коротким периодом потребления и посредственным вкусом подов. Долгие годы они составляли основу сортимента, возделываемого на Урале, положив начало культуры груши в регионе.

Выведены первые сорта груши – Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Исетская, Арабка, превосходящие по качеству плодов сорта Лукашева. В дальнейшем среди гибридов с F1 было выделено несколько перспективных форм, привлечение которых в гибридизацию с сортами груши европейской лесной (*Pyrus communis*) позволило создать основную массу элитных сеянцев. В результате исследований было установлено, что F1 от скрещивания груши уссурийской с западноевропейскими сортами наследуют высокую зимостойкость дикого вида. С 1966 г. работу продолжил Л.А. Котов. Из гибридного фонда, полученного от скрещивания отборных форм и F1 и F2 уссурийской груши с десертными западноевропейскими сортами, он выделил элитные и перспективные сеянцы с крупными плодами хорошего вкуса: Золотистая уральская (F1); Спутница, Исетская сочная, Крупная сладкая, Сентябрьская забава, Тонковетка уральская (F2); Людмила, Осенняя сладкая (F3) и другие.

Современный зимостойкий сортимент груши с плодами высокого качества – Свердловчанка, Пермьячка, Гвидон, Заречная, Добрянка, Береженная, Талица, и новейшие Радужная, Розовый бочонок, Флейта, Лимонадная, Султан (авторы Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова, Д.Д. Тележинский) [6].

Вишня степная (*Prunus fruticosa* Pall.). Проведено экспедиционное обследование Свердловской области и установлено, что вишня произрастает в диком виде в Артинском, Манчжанском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Каменском и Сухоложском районах. С 1939 г. научную работу по вишне вела Н.И. Гвоздюкова, затем М.Г. Исакова.

Селекционная работа направлена на получение сортов с комплексом хозяйственно-ценных признаков: зимостойкость, урожайность, качество плодов, самоплодность. В середине 80-х гг. с появлением нового заболевания, пришедшего из европейской части России появилось новое направление - селекция на устойчивость к коккомикозу (возбудитель *Coccomyces hiemalis* Higg.) на межвидовом уровне, с участием доноров Алмаз, Коралл (Падоцерус М × вишнечерешня Новоселка) × Памяти Вавилова, ВП1 (Золушка × *P. maackii* Rupr.), и видов восточно-азиатского происхождения, не поражающихся данным заболеванием - *P. incisa* Thoub., *P. sargentii* Rehd., *P. kurilensis* Miabe, *P. lannesiana* (Carr.) Wils.

Результат многолетней работы - районированные сорта вишни: Щедрая, Изобильная, Пламенная, Мечта Зауралья, Гномик, Флора, Вита и др.

Слива. Создание и совершенствование сортимент сливы на Урале двигалось по нескольким направлениям:

– интродукция самых зимостойких видов - слива уссурийская (*P. salicina* ssp. *ussuriensis*), произрастающей в дальневосточном Приморье, и сливы канадской (*P. americana* ssp. *nigra*), родина которой – сухие прерии Северной Америки, а также сравнительное изучение интродуцированных сортов;

– наиболее результативным методом, обеспечивающим коренное улучшение сортового состава сливы – создание новых сортов путем аналитической и синтетической селекции с привлечением наиболее зимостойких форм на основе сливы китайской и уссурийской в местных условиях.

Сорта с красной мякотью имеют ценность как источник Р-активных антоцианов. Для Урала представляют интерес в создании красномясых сортов слив гибриды алычи Писсарда, вишнесливы Гайавата, Дьюр, Мейнор, Сапа и красномясые гибриды созданные М.Н. Матюниным на Алтае.

Для дальнейшей селекции выделены формы алычи, в частности, ее краснолистной формы алыча Писсарда устойчивы к подопреванию в условиях Уральского региона [5].

В основу селекции сливы на Урале было положено обобщение опыта выращивания в любительских садах новых видов, сортов путем интродукции с целью повышения адаптивности к суровым условиям.

Созданные сорта сливы китайской, включенные в Государственный реестр селекционных достижений: Пионерка, Содружество, Завет, Уральские зори, находящиеся в госиспытании: Даная, Шелест, Скромница.

Земляника (*Fragaria x ananassa* Dush.). Работа по сортоизучению начата в 1940 г. В 1941 г. коллекция насчитывала 10 сортов. Был сформирован первый стандартный сортимент для Урала из 8 сортов, в т.ч. Чудо Кетена, Саксонка, Победитель, Роцинская, Луиза и др. По результатам сортоиспытания в него были включены новые сорта Комсомолка и Мысовка, которые до половины 70-х гг. были в сортименте основными.

В 1945 г. Л.И. Чистяковой проведены первые направленные скрещивания с использованием сортов Комсомолка, Мысовка, Победитель, Роцинская. Решали задачу получения сорта с высокой зимостойкостью, продуктивностью и улучшенного качества ягод. К 1950 г. гибридный фонд составил 4000 сеянцев, из которого выделены первые сорта станции. Сорт Вишневая в 1956 г. был передан в Государственное сортоиспытание, сорта Исетская, Свердловская в 1957 г. вошли в стандартный сортимент. Несколько позднее по результатам сортоизучения интродуцированных сортообразцов земляники садовой выделены сорта Фестивальная и Заря (селекции Павловской опытной станции), которые стали ведущими в регионе и заменили все сорта прежнего сортимента. Сорта Фестивальная и Заря были вовлечены в гибридизацию и с их участием получены высокозимостойкие и урожайные сорта Горноуктусская (Внучка x Фестивальная) и Торпеда (Фестивальная x Робинсон).

Последователями Л.И. Чистяковой - И.И. Богдановой и Е.Ю. Невоструевой – с использованием интродуцированных сортов выведены современные сорта: Орлец, Бова, Гейзер, Виола, Даренка, Дуэт.

Из интродуцированных сортов других научно-исследовательских учреждений Г.В. Андреевой выделены, рекомендованы для выращивания на Среднем Урале и размножаются сорта Осокорянка, Коррадо, Тотем, Первоклассница, Соловушка, Солнечная полянка.

Селекционером Е.Ю. Невоструевой из гибридного потомства, полученного с использованием сорта Соловушка получено 17 отборных сеянцев, два из которых переданы на Государственное сортоиспытание – Форсаж (в Госреестре с 2021 г.) и Алтын [2].

Малина (*Rubus* L.). Первым этапом селекции был сбор и изучение сортов малины отечественной, зарубежной и народной местной селекции, выявленных в результате экспедиционных обследований коллективных садов Свердловской, Пермской областей и Удмуртской республики. К началу 1936 г. в коллекции насчитывалось 94 сортообразца, из них 42 – иностранных.

В 1940 г. на станции проведена первая гибридизация с использованием сортов малины зарубежной и отечественной селекции: Турнер, Мальборо, Феникс, Усанка, Герберт, Гарцювель, Белая ананасная.

В коллекционном сортоизучении сотрудниками станции оценено более 300 сортообразцов малины; проведено порядка 470 комбинаций скрещиваний.

Первые сорта малины на Среднем Урале получены Л.И. Чистяковой Высокая и Уральская, от гибридизации с использованием исходных форм Шарташская, Спирина № 3, Калининградская. Сорт Высокая в 1979 г. районирован по Волго-Вятскому, Уральскому, Западно-Сибирскому регионам России. От сорта Уральская произошел сорт Любительская Свердловска, включенный в Государственный реестр в 1996 г. по Волго-Вятскому региону.

Из гибридного фонда, полученного методом посева семян от свободного опыления шотландских и английских селекционных форм, Л.И. Чистяковой выделено 10 отборных сеянцев, из которых выделены новые сорта малины: Бархатная, Муза, Ровница, Турмалин. Эти сорта были доведены до Государственного сортоиспытания И.И. Богдановой, продолжившей селекционную работу с 1984 г. Из них первые три включены в Государственный реестр в 2008-2013 гг.

С 2001 г. селекцией малины занимается Невоструева Е.Ю. По результатам сортоизучения ею переданы на Государственное сортоиспытание сорта Алая россыпь, Лель, Ванда (основной автор И.И. Богданова). Сорта Лель и Ванда районированы по Волго-Вятскому региону с 2015-2017 гг.

Из гибридного фонда, полученного с участием сорта Бархатная, Невоструевой Е.Ю. выделены 7 отборов, из них 2, впоследствии, оформлены в сорта Антарес и Фрегат. Сорт Антарес в 2018 г., Фрегат в 2019 г. включены в Государственный реестр по Волго-Вятскому региону [1].

Смородина (*Ribes nigrum* L.). В стандартном сортименте 40-х годов преобладали европейские сорта черной смородины Неаполитанская, Кент, Лакстона, Лия плодородная, а из красных - Голландская красная и Версальская белая. Эти сорта удерживались в сортименте в течение 36 лет.

Х.З. Левитиным и Г.А. Захаровым было собрано для изучения 125 сортообразцов, получено и изучено 4,8 тыс. сеянцев.

В результате межсортных скрещиваний в пределах европейского подвида черной смородины Х.З. Левитиным были выведены элитные сеянцы – Избранница, Любава, Подруга, Память Урала, Уралочка. Сорт Избранница отличался высокой самоплодностью, крупноплодностью, высокой урожайностью. Из Левитинского фонда Г.А. Захаровым и М.П. Константиновой были выделены элитные формы Дружба и Левитинская. При участии Госсортоучастков были выделены для районирования алтайские сорта смородины Голубка, Выставочная, Алтайская десертная, Стахановка Алтай.

Из гибридного фонда, созданного Г.А. Захаровым, Т.В. Шагиной были выделены сорта Дебют, Вольница, Старт, Аккорд и Уктус.

В опытах по коллекционному и первичному сортоизучению ею было изучено более 383 интродуцированных сортов черной смородины, 74 сортов красных, 12 золотистой смородины. Для использования в садоводстве Среднего Урала из числа интродуцированных в разное время были рекомендованы сортообразцы московской селекции – 147-1/182 и Валовая, ленинградские – Лунная, Ленинградский великан, белорусские – Пилот Александр Мамкин, Катюша, Клуссоновская, мичуринские – Зеленая дымка и Багира, алтайские Стахановка Алтай и Выставочная, орловские – Экзотика и Ажурная, челябинский – Пигмей.

Современные сорта смородины для Среднего Урала получены Т.В. Шагиной, часть из них в соавторстве с Е.М. Чеботок. Они являются сложными межвидовыми и межсортными гибридами от скрещивания лучших сортов отечественной и зарубежной селекции: Глобус, Славянка, Добрый Джинн, Фортуна, Шаман, Удалец, Вымпел, Пилот [8].

Крыжовник. Работа ведется с 1971-2021 гг. И.В. Колесниковым, Е.И. Трофимук и Н.С. Евтушенко. Скрещивания проводили на межвидовом уровне с использованием крыжовника европейского (*Ribes grossularia* L.), алтайского (*R. acicularis* (Smit) Spach.), буреинского (*R. burejensis* Fr. Schm.) и американских (*R. hirtella* (Michx.) Spach., *R. robusta* (Jancz.) Berger., *R. succirubra* (Label.) Berger.). Новые сорта крыжовника Демидовский, Лунная ночь проходят Государственное испытание. Из числа интродуцированных в процессе сортоиспытания выделены для выращивания на Среднем Урале сорта Краснославянский, Куйбышевский черноплодный, Станичный, Колобок, Юбиляр, Берилл и другие.

Заключение

В результате многолетней селекционной работы, на сегодняшний день, в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации включены и допущены к использованию 78 сортов селекции станции: яблони – 18, груши – 8, сливы – 4, вишни степной – 10, вишни песчаной – 4, смородины чёрной – 10, жимолости - 1, крыжовника – 2, земляники – 7, малины – 10, яблони декоративной – 3, родиолы розовой - 1. На 31 сорт получен патент. Сорта плодовых и ягодных культур селекции станции допущены к использованию в 9 природно-климатических регионах РФ: Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный. Созданные в процессе проводимых исследований сорта составляют основу современного районированного сортимента плодовых и ягодных культур и гарантируют возможность создания адаптивных и стабильно плодоносящих многолетних насаждений в условиях северного садоводства.

Список литературы

1. Невоструева Е.Ю. Новый адаптивный сорт малины для зоны Среднего Урала / Е.Ю. Невоструева, Г.В. Андреева // Вестник КрасГАУ. - 2020. - № 7 (160). - С. 11-15. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-7-11-15
2. Невоструева Е.Ю. Влияние особенностей вегетационных периодов последних лет на урожайность земляники на Среднем Урале / Е.Ю. Невоструева // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2018. - № 9 (167). - С. 32-36.
3. Слепнева Т.Н. Основные результаты научной деятельности Свердловской селекционной станции садоводства за 2017 год / Т.Н. Слепнева, Е.М. Чеботок, С.А. Макаренко // Современное садоводство. - 2018. - № 3 (27). - С. 103-113.
4. Слепнева Т.Н. Сохранение и пополнение генетических ресурсов плодовых, ягодных и декоративных культур путем создания уникальной научной установки коллекции живых растений открытого типа / Т.Н. Слепнева, Е.М. Чеботок // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. - 2017. - № 144-1. - С. 54-58.
5. Slepneva T. Economic and biological evaluation hybrids of *Prunus cerasifera* Ehrem. var. *pissardii* Bail. in conditions of the Southern Urals / T. Slepneva, S. Makarenko // International Conferences "Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept" 2020. BIO Web of Conferences 24. - 00082 (2020). <https://doi.org/10.1051/bioconf/20202400082>.
6. Тарасова Г.Н. Компоненты продуктивности новых сортов и селекционных форм груши на Среднем Урале / Yield components in new pear cultivars and breeding forms in the Middle Urals / Г.Н. Тарасова // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. - 2020. - №181(2). - С.101-107. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-2-101-107

7. Тележинский Д.Д. Свердловчанин – новый сорт яблони для Среднего Урала / Sverdlovchanin: a new apple cultivar for the Middle Urals / Д.Д. Тележинский, Л.А. Котов, С.А. Макаренко, Г.Н. Тарасова // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. - 2020. - Т. 181. - № 1. - С. 93-96. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-1-93-96

8. Чеботок Е.М. Новый сорт смородины чёрной Шаман / Е.М. Чеботок // Плодоводство и ягодоводство России. - 2018. - № 54. - С. 77–80.

THE ROLE OF INTRODUCED GENETIC RESOURCES OF FRUIT AND BERRY CROPS IN THE FORMATION OF A MODERN SORTIMENT OF THE MIDDLE URALS

Makarenko S.A., Slepneva T.N., Chebotok E.M., Nevostrueva E.Yu.

FSBSI “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science”, Ekaterinburg, Russia, tatyana_slepneva@mail.ru

Annotation. The article presents the results of scientific work on the selection of fruit and berry crops at the Sverdlovsk selection station of horticulture of the FSBSI UrFASRC, UrB of RAS. The creation of the Ural assortment of fruit and berry crops was carried out in stages. Introduced genetic resources have played an important role in the formation of the modern assortment of the Middle Urals. The crops for which the selection work is carried out: apple, pear, cherry, plum, strawberry, raspberry, currant, gooseberry. In the State Register of Breeding Achievements of the Russian Federation, 78 varieties of the station’s selection are included and approved for use.

Key words: introduction, Ural, climate, variety, fruit and berry crops.